

RAQAMLI DUNYODA YANGI KUTUBXONA XIZMATLARI

Shaxobiddinova Vasila Qaxramonovna

Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot-kutubxona
markazi fondlarini jamlash xizmati raxbari
Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax viloyati axborot-kutubxona markazida yangi axborot texnologiyalari va innovatsion loyihalar asosida kutubxona foydalanuvchilariga xizmat ko'rsatish yo'llari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: axborot-kutubxona markazi, axborot texnologiyalari, innovatsiyalar, elektron resurslar, kitob bankomati, aqlli eshik.

Annotation: This article provides information about the ways of providing services to users of library based on new information technologies and innovation projects at Jizzakh regional information and library center.

Keywords: information and library center, information technology, innovation, electronic resources, book ATM, smart door.

“Dunyodagi har bir davlat, har bir millat,
avvalambor, intellektual salohiyati, yuksak ma'naviyati
bilan kuchli. Bu yengilmas kuchning manbai esa
kitoblar va kutubxonalar – insoniyatning buyuk kashfiyotidir”.

Shavkat Mirziyoyev

Taraqqiyotning zamonaviy davri, to'g'rirog'i, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadallashuvi inson faoliyatining barcha turlariga tobora kuchayib borayotgan ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot kommunikatsiyalari muhiti, jumladan, bilimlar yaratiladigan va tarqatiladigan axborot-kutubxona markazlari tez va chuqur o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda.

Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, kitobxonlikni keng targ'ib qilish Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan beshta muhim tashabbusning to'rtinchisi hisoblanadi. Prezidentimiz tomonidan navqiron avlodni kitobxonlikka kengroq jalb etish, jahon ma'naviy-madaniy merosining eng yaxshi namunalarini targ'ib etish borasidagi vazifalarni hayotga tatbiq etishda axborot-kutubxona sohasi xodimlari muhim o'rin tutmoqda.

Axborot-kutubxona markazlari bugungi kunda shunchaki kitobdan yiroq, lekin birinchi navbatda axborot markazidir. U o'zining jismoniy chegaralarini buzadi, haqiqiy makondan virtualga o'tadi. Bir tomondan, bu markazlar Internetda mavjud bo'lgan axborot resurslariga kirishni taklif qiladi. Boshqa tomondan, ular o'zlarining jismoniy devorlaridan tashqarida foydalanish mumkin bo'lgan o'zlarining elektron axborot resurslarini yaratadilar: turli ma'lumotlar bazalari, raqamli hujjatlar to'plami, veb-saytlar va veb-portallar.

Bundan tashqari, axborot-kutubxona markazlari jamiyat hayotining markazi bo'lib, shaxs va uning o'zgaruvchan ehtiyojlariga e'tibor qaratadi. Bu, shuningdek, dam olish burchagi bo'lib, unda inson o'zini himoyalangan his qiladi, u erda nafaqat ma'lumot olish, balki boshqa odamlar bilan qulay muloqot qilish mumkin.

Axborot-kutubxona markazlari asta-sekin nafaqat mahalliy, balki global axborot infratuzilmasining bir qismiga aylanib bormoqda. Raqamli bankingdagi raqamli texnologiyalar ma'lumotni qidirish va olish usullariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va elektron kitoblar o'qishning odatiy shakllarini o'zgartiradi.

Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyati axborot-kutubxona markazi (keying o'rindada AKM deb yuritiladi) 2022-yilda Investitsiya dasturiga muvofiq barpo etilgan 2 qavatli yangi zamonaviy binoda o'z eshiklarini qayta ochdi.

AKMda 7 dan ortiq tilda 100 000 ga yaqin universal fond nusxalari mavjud. AKMda 14 ta bo'lim (7 ta bo'lim va 7 sektor) mavjud bo'lib, ular zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda 30 000 dan ortiq kitobxonlarga xizmat ko'rsatadi. AKM xodimlari va foydalanuvchilari uchun mahalliy tarmoqqa kompyuter xizmatlari ko'rsatiladi. Uchta server Internetga kirish va AKM

ma'lumotlar bazalariga kirishni ta'minlaydi va elektron kataloglar va shaxsiy ma'lumotlar bazalarini yaratish ustida faol ishlamoqda.

Kutubxonadagi barcha jarayonlar avtomatlashtirilgan. Barcha xodimlar kompyuter ko'nikmalariga, avtomatlashtirilgan ish stantsiyalariga va ofis jihozlariga ega.

Axborot-kutubxona markazlarining axborot resurslaridan to'liq foydalanishni ta'minlashga va o'ziga xos kutubxonani kelajak avlod uchun saqlab qolishga intiladi.

Bugungi kunda bizning AKM xodamlari turli insonlar bilan uchrashishi mumkin bo'lgan maskan, o'quv va muloqot markaziga ega, bu yerda barcha qulayliklar yaratilgan. AKMda kitob va mutolaa, taniqli shaxslar bilan uchrashuvlar, badiiy kechalar, turli ko'rgazmalar kabi turli tadbirlar muntazam o'tkazib kelinmoqda. Kompyuter savodxonligi, ma'naviyat, chet tili to'garaklari, sog'lomlashtirish to'garaklari Jizzaxliklar orasida juda mashhur.

Axborot-kutubxona markazlari virtual dunyoda ham o'z o'rniga ega bo'lgan <http://jizzakh.natlib.uz> sayti kutubxona va ko'rsatilayotgan barcha xizmatlar haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, u kutubxonadan so'rash, virtual qo'ng'iroq markazlari, to'liq matnli elektron resurslar, nashrlarga buyurtma berish va qidirish kabi onlayn xizmatlarni hamda an'anaviy xizmatlarni taqdim etadi.

Kutubxonadagi taniqli shaxslar bilan uchrashuvlar kabi tadbirlar Facebook <https://facebook.com/jizzax.akm>, Telegram https://t.me/JIZZAX_KUTUBXONA <https://www.youtube.com/@jizzaxakm3842> kabi ijtimoiy tarmoqlar sahifalarida ham yoritib borilmoqda. Instagram <https://www.instagram.com/jizzaxakm> va Twitter <https://twitter.com/AkmJizzax>

Bugungi kunda AKM o'z o'quvchilari bilan birgalikda kelajakka katta ishtiyoq bilan qaraydi, an'analarni rivojlantiradi va faoliyatning yangi yo'nalishlarini rivojlantiradi.

O'zbekiston Respublikasida keyingi yillarda ijtimoiy-iqtisodiy sohada muhim tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatni izchil modernizatsiya

qilishning maqsadli strategik yo'nalishlari 2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi va O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasida belgilab berilgan bo'lib, ular, jumladan, mamlakatimizni modernizatsiya qilishning vazifalari va amaliy mexanizmlarini belgilab beradi. Axborot-kutubxona sohasini rivojlantirish 2019-yildan boshlab biz Milliy umumta'lim elektron kutubxonasi (UZNEL) loyihasi ustida ish olib bormoqda. Loyiha Koreya Respublikasining Iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik jamg'armasi bilan hamkorlikda amalga oshirildi.

Loyihaning asosiy maqsadi jamiyatda elektron axborot resurslaridan foydalanishni kengaytirish, shuningdek, axborot-kutubxona vositalarini yagona elektron kutubxona tizimiga ulash, aholining intellektual salohiyati va bilimni oshirishdan iborat.

Axborot-kutubxona markazlari haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda ushbu faoliyat yangi bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga, shaxsning intellektual rivojlanishiga hissa qo'shadigan yuqori sifatli axborotni samarali izlash uchun sharoit yaratishi kerak. Kutubxona jamoasi yana bir bor tez o'zgarib borayotgan axborot muhitida uning o'rni va rolini tushunishni talab qiluvchi yangi muammolarga duch keldi. Kutubxonalarni o'z ichiga olgan zamonaviy axborot muhitining muhim xususiyatlari qatorida virtual makonni shakllantirish, raqamli infratuzilmani yaratish va rivojlantirish (elektron kutubxonalar, nashriyotlar, jurnallar, arxivlar, institutsional depozitariylar), bulutli texnologiyalarni rivojlantirish, mobil qurilmalar va ilovalardan keng foydalanish va boshqalar.

AKMda raqamlashtirishning nazariy masalalari ko'rib chiqilib, kutubxona-axborot xizmatlarini ko'rsatishning zamonaviy shakl va usullari, AKM va foydalanuvchilar o'rtasidagi aloqa usullari tavsiflanadi. Raqamli texnologiyalar va robototexnika keng tarqalishi hisobiga kutubxona-axborot xizmatlarining sifat jihatidan yangi imkoniyatlari ochilmoqda. Kutubxona-axborot xizmatlarini raqamlashtirish loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish misollari kutubxona-axborot markazining rivojlanishning yangi bosqichiga o'tishga tayyorligini

ko'rsatadi. Raqamlashtirish xizmatlar ko'rsatish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, ularning sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va shuning uchun kutubxonaxborot markaziga yangi foydalanuvchilarni jalb qiladi, shuningdek, bunday fazilatlarga ega bo'lgan shaxs ishtirokisiz amalga oshirilmaydigan jarayonlarni o'z ichiga oladi; bashorat qilish, hissiy tajriba va intuitiv prognoz qilish qobiliyati sifatida. Shuningdek, kutubxona va axborot xizmatlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishda professional ehtiyojlarni tan olish zarur.

Jizzax viloyati axborot-kutubxona markazi tomonidan kitoblarni ro'yxatga olish va kuzatishni osonlashtirish maqsadida ularga radiochastota teglari tizimini joriy etish boshlandi.

Kitobxonlar va kutubxonachilar uchun kitoblar bilan ishlashni osonlashtiradigan elektron chiplardan foydalanish. Kutubxona xodimlari ushbu tizimni hamma joyda joriy etishdan avval uni yordamchi fondlardan birida sinab ko'rdi va yangilik haqiqatan ham foydalanuvchilarga kitoblar bilan yanada samarali muloqot qilishda yordam berishiga ishonch hosil qilib, viloyat axborot-kutubxona markazida joriy qilishni boshladi.

Axborot kutubxonasi uchun RFID texnologiyasi Radiochastotani identifikatsiyalash texnologiyalarining joriy etilishi kutubxona sanoatini ham jiddiy o'zgartirdi: qog'oz hujjatlarni chiqarish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirdi. RFID yorlig'i - bu axborot tizimi ob'ektlarni ajratib turadigan noyob kodga ega kichik stiker. RFID o'quvchi yordamida ma'lumotlar o'qiladi va tegishli aloqa kanallari orqali maxsus dasturga uzatiladi.

U, o'z navbatida, o'qish moslamasi olib kelingan ob'ektni aniqlash uchun olingan ma'lumotlardan foydalanadi. Kitobni chiqarish vaqtida RFID yorlig'i o'chiriladi va nashr "berilgan" maqomini oladi. O'quvchi, shuningdek, qaysi nashrlarga tegishli ekanligini va qachon qaytarilishi kerakligini bilish uchun o'z blankasining holatini tekshirish imkoniyatiga ega.

Radiochastotani identifikatsiya qilish tizimi IBCda kitoblarni qabul qilish, berish, hisobdan chiqarish, inventarizatsiya qilish va harakatini nazorat qilishni

avtomatlashtirish uchun qo'llaniladi va radioteglar asosida axborot texnologiyalari platformasini yaratish bosqichlaridan biri hisoblanadi.

Yaqin kelajakda 50 ming kitobni RFID teglari bilan jihozlash va ushbu chiplarni o'qish tizimini ishga tushirish rejalashtirilgan. Boshqa kitoblarda baribir shtrix-kod va shtrix-kodlar mavjud bo'lib, RFID teglari yordamida nafaqat kutubxonada kitob borligini, balki uning javondagi joylashuvini ham kuzatish mumkin bo'ladi. Yangi teglarning shtrix-kod va magnit chiziqlarga nisbatan afzalligi shundaki, axborotni o'qish uchun skaner va kitob o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqaga ehtiyoj qolmaydi. Teglar shifrlangan ma'lumotlarni uzatish imkoniyatiga ega bo'ladi va qalbakilashtirishdan yaxshi himoyalangan.

Teglar o'g'irlikka qarshi funktsiyani bajaradi va kutubxonalar uchun kitoblar va ularning inventarlarini qidirish jarayonini osonlashtiradi. O'quvchi tomonida, bu yerda afzallik shundaki, hech qanday blankalarni to'ldirmasdan, kerakli kitobni tezda topishingiz mumkin. Xizmat ko'rsatish nuqtai nazaridan, agar sizda maxsus jihozlar bo'lsa, o'quvchi kutubxonachini chetlab o'tib, o'ziga xizmat qilishi mumkin. U javonga boradi, kitobni oladi, uni maxsus joyga olib keladi - va unga kvitansiya bosiladi, shundan so'ng u uni oladi va ketadi.

Qaytish modulli kitoblarni qaytarish tizimi yordamida amalga oshiriladi. Nashr skanerdan o'tkaziladi va ekranda kitoblar foydalanuvchining elektron shaklidan ko'chirilganligi haqida ma'lumot paydo bo'ladi. Shundan so'ng, nashrlar saralash stantsiyasining konveyer lentasiga yuboriladi va ularni saqlash joyiga etkazib beradigan konteynerlarga tushadi. Elektron buyurtma berish va elektron kitoblarni kreditlash texnologiyalarining rivojlanishi kutubxona xizmatlarini raqamlashtirishning yaqqol misoli bo'lib, ular qulaylik, samaradorlik, samaradorlik va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish tamoyillariga asoslanadi.

O'quvchilarga kitoblarni AKMga bormasdan qaytarishga imkon beradigan "kitob to'plamlari" ning paydo bo'lishi, ular shunday "kitob bankomatiga" borishlari, kutubxona kartalarini chip bilan biriktirishlari va kitobni maxsus qutiga tashlashlari kerak; uyasi.

AKMda kitob ro'yxatdan o'tmasdan olib qo'yilganda signal beruvchi "Aqli eshik" o'rnatilgan.

Biz hammamiz qandaydir yangiliklarni topishni, qandaydir ma'noda axborot-kutubxona markazlari faoliyatini yaxshilashni xohlaymiz, lekin shu bilan birga ularning missiyasining mohiyatini yo'qotishimiz mumkin. Bunda katta xavf bor, chunki, birinchi navbatda, axborot-kutubxona markazlari o'z isbotini topgan bilim manbai bo'lib qolishi, yangi mohiyatga ega bo'lish uchun g'alati poygada qatnashmasligi kerak. Axborot-kutubxona markazlarini muvaffaqiyatli o'zgartirish uchun birinchi navbatda resurslar va odamlar bilan ta'minlanishi kerak bo'lgan ustuvor vazifalarning aniq tizimi kerak.

Raqamli dunyoda kutubxonalar o'z xizmatlarini takomillashtirish va foydalanuvchilarga yangi, innovatsion imkoniyatlar yaratish uchun turli xil yangi xizmatlarni taklif qilishi juda yaxshi. Chunki yangi innovasiyalar orqali kitobxonlarga xizmat ko'rsatish kitobxon talabini qondirish, kutubxonalarda xizmat ko'rsatish sifatlarini oshirishga olib keladi. Yuqorida ko'rsatilgan xizmatlarni boshqa axborot-kutubxona muassasalariga taklif qilinib joriy qilinsa kutubxonalarda raqamli xizmatlarni kengaytirish va modernizatsiya qilishda yordam beradi.

Har qanday yangilik ham bir kun eskiradi. Biroq insoniyatning ming-ming yillar davomida qo'lga kiritgan aqliy hamda fikriy durdonalarini o'zida jamlagan kitoblar aslo eskirmaydi.

Binobarin, kitob-hamisha ilm-ma'rifat, adab va axloq manbai bo'lib kelgan. Bugungi kunda yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda ham kitobdan ko'ra qudratliroq vosita yo'q.

Xulosa qilib aytganda, an'anaviy kitoblarning bosma nashrlari va ularning elektron ko'rinishi ham o'z ahamiyatiga ega va talab darajasidadir. Zero, kitobni qaysi shaklda o'qish emas, mutolaa qilish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.-Toshkent : “O‘zbekiston” NMIU, 2017.- 353 b.
- 2.O‘zbekistan Respublikasining qonuni. Axborog-kutubxona faoliyati to‘g‘risida //Xalq so‘zi. 2011. 14 aprel.
- 3.“Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 6 iyun Qarori //Toshkent oqshomi. – 2002. – 10 iyun.
- 4.Karimov U. Elektron bibliografik resurslar yaratish texnologiyasi va manbalari: Monografiya. - Toshkent: Fan, 2006. - 193 b
5. www.lex.uz
6. www.natlib.uz